

UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABLARI ONA TILI DARSLARIDA O`QUV LUG`ATLARIDAN FOYDALANISHNING HOZIRGI HOLATI

Tursunova Ozoda Faxritdinovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti
O`zbek tili va adabiyoti, rus tili, pedagogika,
psixologiya kafedrası o`qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8072783>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ona tili o`qitish metodikasi kursining maqsad va vazifalari, savod o`rgatishda o`quv lug`atlarining o`rni va maktablardagi hozirgi holati va o`quvchilar nutqini o`stirishda, ijodiy tafakkur sohibini shakllantirishdagi o`rni, metodikalari bayon qilingan. Shu bilan birga ilmiy-nazariy ma`lumotlarni amaliyotga tatbiq etish usullari ochib berilgan.

Kalit so`zi: leksikologiya, lug`atchilik, o`quv lug`ati, leksikografiya, ehtiyoj, darslik, dastur, ijodiy tafakkur.

Milliy istiqlol respublikamiz tarixida yangi sahifa ochdi. O`zbekiston tarixan qisqa vaqt ichida rivojlangan davlat sifatida dunyoga tanildi; jahon hamjamiyatida uning madaniyati, tarixi, asori-atiqalari, urf-odatları, shuningdek, tiliga bo`lgan e`tibor ham ortdi. O`zbek tili davlat tili sifatida rasmiy maqomga ega bo`lishi uning ijtimoiy qimmatini oshirdi va iste`mol doirasini kengaydi. Bu esa uning ta`limi oldiga tildan amaliy foydalanish madaniyatini yuksaltirish talabini qo`ydi.

Bugun ijtimoiy turmush tarzimizning barcha jabhasida taraqqiyot sur`atining nihoyatda tezlashgani, intellektual salohiyat, yuksak tafakkurgina dunyoda yashab qolishning asosiy shartiga aylangani, ilm-fan, texnika rivojining kutilmagan darajada yuksalishi, insoniy ma`naviyatning xalqni xalq, millatni millat sifatida saqlanib qolishini ta`minlovchi asosga aylangani bilan kishilik jamiyati hozirgacha boshidan kechirgan davrlardan tubdan farqlanishi sir emas. Bunday sharoitda ta`limga, ayniqsa, ona tili o`qitilishiga qo`yilayotgan talab ham har doimgidan ko`ra jiddiyroq bo`lishi ham aniq. Zero, globallashuv davri, internet asrida ta`lim oluvchining diqqatini jalb qilish, uning aqliy hamda jismoniy faoliyatini to`g`ri va maqsadli yo`naltirish oson kechmaydi. Axborot manbalarining haddan ortiqligi, rang-barangligi va ularning kundan kun takomillashib, ko`lami va qamrov doirasi kengayib borayotganligi ta`lim jarayonida o`quvchiga nihoyatda qulay va zamonaviy, e`tibortortar va kerakli, ayni paytda, oson va tez yetib boradigan usul bilan ma`lumot yetkazilishini taqozo etadi. Bularsiz ko`zlangan natijaga erishish haqida o`ylash ham mumkin bo`lmaydi.

Shunday vaziyatda yosh avlodni turli ma'naviy tahdidlarga qarshi tura oladigan, kitobxonlik madaniyati shakllangan, atrofda yuz berayotgan voqeliklarning asl mohiyatini anglaydigan, kreativ fikrlaydigan va o'z fikr mahsulini turli nutqiy vaziyatlarda og'zaki/yozma shakllarda mustaqil, ravon va to'g'ri bayon eta oladigan qilib tarbiyalash asosiy vazifamiz bo'lib qolmoqda.

Ko'pchilikka ma'lum, sobiq tuzum davrida ta'lim oluvchiga bilim berish asosiy o'rinni egallagan bo'lsa-da, biroq ularning mustaqil, ijodiy fikrlashiga yo'l bermaslik qabohati mavjud edi. Shunga ko'ra, mustaqillikning birinchi yillaridayoq butun mamlakat miqyosida ta'lim-tarbiya, ilm-fan, kasb-hunar o'rgatish tizimini dunyoning rivojlangan mamlakatlari tajribasiga tayanib tubdan isloh qilishga ehtiyoj sezildi va davlat ahamiyatiga molik yangilanishlar, eng avvalo, ta'lim tizimidan boshlandi. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun va maktab ta'limini rivojlantirish Davlat umummilliy dasturining ishlab chiqilishi shu bilan bog'liq edi¹.

Davlat bosh islohotchi sifatida tilshunoslik oldiga ham ("o'zbek tilining asl tabiati va xususiyatini to'la aks ettiradigan mukammal akademik va o'quv grammatikalarini yaratish, turli mavzu va yo'nalish bo'yicha lug'at va qomus, risola va darslik yaratish"²) ona tili o'qitish zimmasiga ham ("*o'z fikrini og'zaki va yozma tarzda to'g'ri va ravon bayon qiladigan, kitobxonlik madaniyati shakllangan, mustaqil va ijodiy fikrlay oladigan, o'z galar fikrini anglaydigan – muloqot va nutq madaniyati rivojlangan shaxsni kamol toptirish*"³) navbatdagi vazifalarni qo'ydi. Maktab ona tili o'qitilishining asosiy maqsadi – o'quvchining ijodiy, mantiqiy, kreativ,, obrazli va assosiativ tafakkur qilish, tafakkur mahsulini og'zaki va yozma shaklda nutq sharoitiga mos ravishda to'g'ri va ravon ifodalash kompetensiyalarini rivojlantirish deb belgilandi. Uzlüksiz ta'limning quyi bo'g'inlarida ta'lim oldiga qo'yilgan Davlat talablaridan ko'rinib turibdiki, ayni paytda mamlakatimizda til siyosati borasida yangi davr boshlandi⁴.

Xo'sh, shunday sharoitda o'rta umumta'lim maktablari ona tili darslarida o'quv lug'atlaridan foydalanishning hozirgi holati qanday ahvolda degan savolga ijobiy javob berishimiz mushkul.

¹ Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги Қонуни.// Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. – Т.: Шарқ, 2020. – 64 б. – 20-29-бетлар.; Ўзбекистон Республикасининг «2004-2009 йилларда мактаб таълимини ривожлантириш Давлат умуммиллий дастури». // Таълим тараққиёти, 3-сон. – 2004.

²Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университетини ташкил этиш тўғрисида”ги фармони. 2016 йил 13 май <https://lex.uz>

³Умумий ўрта таълимнинг Давлат таълим стандарти. Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 6 апрелдаги 187-сон қарори // <https://lex.uz>

⁴ Баҳриддинова Б. Она тили дарслиklarининг янги авлоди: муаммо ва ечимлар // Тил ва адабиёт таълими.–Тошкент, 2017 йил, 10-сон.–21-23-б.

Ta'kidlaganimizdek, lug'atlarning ta'lim tizimida tutgan o'rni beqiyos. Davrning maktabda ona tili o'qitilishi oldiga qo'ygan talabi ijodiy tafakkurli, kreativ fikrlaydigan, ya'ni "Ona tili ta'limi orqali o'quvchi shaxsida fikrlashga, o'zgarlar fikrini anglashga, o'z fikrini og'zaki hamda yozma shaklda nutq sharoitiga mos ravishda to'g'ri va ravon bayon qila olishga qaratilgan nutqiy (kommunikativ) kompetensiya rivojlangan⁵" shaxsni kamol toptirish ekan, bu vazifani amalga oshirish yo'llari haqida, juda ko'p izlanishlar olib borilmoqda. Ularning barchasida umumiy o'rta ta'liming ona tilidan malaka talablari tahlil etilgan.

Adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги Қонуни.// Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. – Т.: Шарқ, 2020. – 64 б. – 20-29-бетлар.;
2. Ўзбекистон Республикасининг «2004-2009 йилларда мактаб таълимини ривожлантириш Давлат умуммиллий дастури». // Таълим тараққиёти, 3-сон. – 2004.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университетини ташкил этиш тўғрисида”ги фармони. 2016 йил 13 май <https://lex.uz>
4. Умумий ўрта таълимнинг Давлат таълим стандарти. Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 6 апрелдаги 187-сон қарори // <https://lex.uz>
5. Бахриддинова Б. Она тили дарслиklarининг янги авлоди: муаммо ва ечимлар // Тил ва адабиёт таълими. – Тошкент, 2017 йил, 10-сон. – 21-23-б.
6. Umumiy o'rta ta'limning milliy o'quv dasturi. Ona tili (1-11-sinf). – Toshkent: RTM, 2022. – 170 b. – 9-b.
7. Tursunova O. (2023). Aktual'nost' primeneniya leksikoqraficheskoy tekhniki v organizatsii uchebnogo protsess na urokakh russkogo yazyka, kak rodnogo. Academic research in modern science, 2(12), 101–103. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7817447>
8. Tursunova, O. (2023). Organization of the educational process during the lessons of russian as a native language, including the study of lexical composition based on lexicographic methods, in particular, the specifics of paronyms. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4), 93–96. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/12287>
9. Tursunova, O. (2023). Organization of the educational process during the lessons of russian as a native language, including the study of lexical composition based on lexicographic methods, in particular, the specifics of

⁵ Umumiy o'rta ta'limning milliy o'quv dasturi. Ona tili (1-11-sinf). – Toshkent: RTM, 2022. – 170 b. – 9-b.

- paronyms. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4), 93–96. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/12287>
10. Tursunova O. The possibilities of using textbooks during mother tongue classes //ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal 5 (5), 408-418
11. Tursunova Ozoda . On the use of study dictionaries in mother language lessons of general secondary schools //EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH//14-19
12. Principles of creating the "annotated dictionary of paronyms" for secondary school students O.F. Tursunova 2022/10/22 //Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture//2/216-223
13. Tursunova O. High human feelings in Rudakis work.// Theoretical & Applied Science/986-99
14. Tursunova, O. (2023). Organization of the educational process during the lessons of russian as a native language, including the study of lexical composition based on lexicographic methods, in particular, the specifics of paronyms. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4), 93–96. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/12287>.
15. Бекчанова, С. (2023). Становление человека личностью сквозь призму педагогической и культурной реальности. Евразийский журнал академических исследований, 3(4 Part 4), 32–36. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/13213>, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7867146>.
16. Бекчанова Солиха Давлатназаровна. (2022). Шахсинг касбга бўлган қизиқиши, лаёқати ва қобилиятларини амалий ўрганишда жаҳон тажрибаси. Eurasian journal of academic research, 2(12), 774–780. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7353435>.
17. Бекчанова Солиха Давлатназаровна. (2022). Основные составляющие нравственного воспитания и развития личности школьника. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6483370>.
18. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev, Najmiddin Bakaevich Bakaev, Nafisa Zainiddinovna Tasheva Studying philosophical realities of the renaissance epoch, based on the structural analysis of philosophical texts // Academic research in educational sciences. 2021. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/studying-philosophical-realities-of-the-renaissance-epoch-based-on-the-structural-analysis-of-philosophical-texts>.

19. Shahob Sharofitdinovich Shodiev. *Academia An International Multidisciplinary Research Journal "Interpretation of philosophical terms and concepts as an essential subject for linguistic researches of XIX-XX centuries, held in Russia and Europe"* 590-98 10.5958/2249-7137.2020.01171.4
20. Sh.Sh.Shodiyev. N.B.Bakayev. M.N.Khafizova, S.N.Ostonova "Shakespeare's lexicon: reason word as a design of the concept of the ability of the human mind to abstraction, conclusion" *Theoretical and Applied Science*, 162-166, 2020
21. Ш.Ш. Шодиев, Д.Я.Шигабутдинова. «Шекспировский лексикон: слово reason как обозначение понятия способности человеческого ума к абстракции умозаключению» *Инновационный потенциал развития науки в современном мире*, 189-197, 2020
22. Shodiyev Shaxobiddin Sharofiddinovich, & Tasheva Nafisa Zayniddinovna. (2021). The role of the way of the great steppe in the continuity and relationship of the philosophy and culture of the Muslim East and the Renaissance West. *Innovative Academy Research Support Center*, 1(3), 9-13. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4925956>
23. Shodiev Shahobiddin Sharofiddinovich, & Majitova Nafisa Zokirovna. (2021). Ideas about an ideal person, language, prosperity in the evolution of public and political views of the Uzbek Jadids of the beginning of the XX century. *Eurasian Journal of Academic Research*, 1(3), 5-8. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4925897>